

А.С.ПУШКИН “ЭЛЕГИЯ” ШЕЪРИНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (АСЛИЯТ ВА ТАРЖИМА МИСОЛИДА)

Кенжаев Аваз Латипович

Самарқанд давлат чет тиллар институти, филология фанлари бўйича фалсафа доктори
(PhD), +998915660179

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992552>

Аннотация. Кенжаев Аваз Латипович – Самарқанд давлат чет тиллар институти, Рус тили ва адабиёти кафедраси ўқитувчиси, (PhD). Мазкур мақолада бадий матн лингвопоэтик таҳлилининг моҳияти ва А.С.Пушкин “Элегия” шеъри аслият ҳамда таржима матнларининг лингвопоэтик таҳлили хусусида сўз боради.

Калим сўзлар: бадий асар, тил бирликлари, ифодавий тил воситалари, лингвопоэтик анализ, гоёвий-бадий мазмун, таржима.

Лингвопоэтик таҳлилни бадий матннинг ўзига хос бўлган ички хусусиятларидан (матнда қўлланган тил воситалари, тасвирий-ифодавий воситалар), унинг ўқувчига кўрсатадиган эстетик таъсиридан келиб чиқиб бериладиган ҳаққоний баҳо деб таърифлаш мумкин. Айни пайтда лингвопоэтик таҳлил – бу асарнинг гоёвий-бадий мазмунини ифодалаш ва муайян эстетик таассурот яратишда лисоний бирликларнинг ролини, бадий воситаларнинг вазифасини аниқлашга қаратилган тадқиқотдир. Шубҳасиз, лингвопоэтик таҳлил адабиётшунослик ва тилшуносликка бевосита тегишли бўлган таҳлил турларидан биридир. Лекин унинг бошқа турлардан фарқи шундаки, бу ерда лисоний бирликлар, бадий воситалар мазмун жиҳатидан тадқиқ қилинади. Асосий эътибор бадий матндаги лисоний бирлик, яъни сўз ва сўз бирикмаларини алоҳида ажратиш улар ифодалайдиган маъно ва мазмунни теран англашга қаратилади. Айнан сўз тадқиқот объектига айланади. Бу ерда матнни ташкил қилувчи сўз ва сўз бирикмаларининг семантикасини тўғри тушуниш катта аҳамиятга эга. Лисоний бирликлар ўз маъно мазмунини, луғатларда келтирилган мазмун моҳият билан таққосланганда, ўзгартиришлари мумкин ва кўпинча тектуал, контекстуал, шахсан муаллифнинг дунёқараши маъно мазмунни англаш учун имконият яратади. Лингвопоэтик таҳлил жараёнида матн мазмунини англаш учун матнни муҳим аҳамият касб этувчи сўзларга ажратиш мақсадида сўзларнинг семантикасига, муаллифнинг гоёларини ифодаловчи “калит сўз” ларга таяниш мақсадга мувофиқдир. Сўнгра ушбу муҳим сўзлар ўртасидаги ўзаро алоқа, узвий боғлиқлик, матннинг маъновий структураси изчиллик билан таҳлил қилинади. Шу аснода матнда яширинган ёки юзада қалқиб турган “маълумот” лар олиниб, муаллиф поэзияси умуман, у нима демоқчи бўлганини англаш анча осонлашади.

Буюк рус шоири А.С.Пушкиннинг (1799-1837) “Элегия” шеъри 1830 йилда ёзилган. Ушбу нафис шеъри фалсафий лириканинг ёрқин намунаси десак янглишмаган бўламиз. Шоир ушбу жанрга етарлича ҳаётий тажриба тўплаганидан сўнг эътибор қаратди. Бу шеър чуқур ҳис-туйғуларга бой. Унинг икки банди маъно жиҳатидан бир биридан кескин фарқ қилади, бир бирининг аксидек намоён бўлади. Биринчисида – ҳаёт йўлининг оғирлиги, ўтмишдаги фараҳбахш онларнинг ўткинчи эканлиги, иккинчисида эса – ижодий баркамоллик, шоирнинг юксак бурчи хусусида вобаста мулоҳаза юритилади. Лирик қаҳрамонни биз бемалол шоирга менгзашимиз мумкин.

А.С.Пушкин шеърлятида худди зухро юлдузидек чарақлаб турган “Элегия” шеърини ўзбек тилига таржимон Мамарасул Бобоев ўзбек тилига ўгирган ва биз таҳлил давомида рус (аслият) ва ўзбекча (таржима) матнларга қиёсан мурожаат қиламиз.

Шеърнинг дастлабки:

Безумных лет угасшее веселье	Бепарво йилларнинг сўнган шўх
Мне тяжело, как смутное похмелье	дами
Но, как вино – печаль минувших дней	Сархуш бош оғриғи каби азобли
В моей душе чем старе, тем сильней.	Худду шароб каби у кунлар ғами
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе	Қанчалик эскирса, шунча зардобли.
Грядущего волнуемое море [1.– С.100]	Йўл оғир. Истикбол бўронли
	уммон;
	Меҳнат, қайғу ваъда қилади ҳамон
	[2.– С.164]

мисралари билан шоир ёши бир жойга бориб қолган лирик қахрамоннинг қалбида кечаётган ҳис-туйғуларини баён қилади. Ортга ўгирилиб қарасаки, ғамбода кўзларида бенуқсон деб бўлмайдиган ҳаётий йўл акс этиб турибди; ўтмишдаги сершовқин вақтичоғлик, таралабедод сурур, фарахбахш ҳаёт тугаганидан юрагида ғашлик. У ўтган кунларни қўмсайди. Келажакнинг номаълумлиги, беташвиш кунлар ўрнига беҳаловат дамлар келганлигидан изтироб чекиш, бундан буён бахт унга кулиб боқадими, йўқми деган саволга жавоб тополмаслик уни қийнайди. Келажакда уни оғир кунлар, меҳнат ва қайғу кутиб турибди. Бироқ бу, шунингдек, шиддатли ҳаракат ва тўлақонли ижодий ҳаёт, сершовқин дўстлар давраси, шеърят йўлида шижоаткорона меҳнатни ҳам англатади. “Меҳнат ва қайғу” ни оддий одам оғир қисматдек қабул қилиши мумкин, лекин шоир учун – бу шеърятнинг илҳомбахш қанотларида осмони фалакка парвоз қилиш, ижодда юксалиш ва омадсизликка учраб ерга қулашдир. Меҳнат – бу ижод, қайғу-ҳасрат – бу унутилмас таассуротлар, кўтаринки руҳ, ижодий куч бағишловчи ёркин воқеалар, сермазмун кунлардир. Шоир, ўтиб кетган йилларга қарамасдан, ишонади – келажакнинг ҳаяжонлантирувчи уммони уни ўз тўлкинларига олиб кетади.

Худди навҳа куйидек ғамгин ва маъюс сатрлардан сўнг, кўққисдан яраланган кушнинг енгил парвози кузатилади:

Но не хочу, о други, умирать;	Аммо истамайман, дўстлар,
Я жить хочу, чтоб мкслить и страдать;	ўлишни,
[1.– С.100]	Истайман қийналиш, фикр қилишни
	[2.– С.164]

Бор ҳақиқат, шоир томирларидан қайноқ қон югуриши ва юраги дуқиллаб уриб туришига қарамасдан, фикр юритишдан қолгандагина ўлади. Фикрнинг жўшқин ҳаракати – бу ҳақиқий ҳаёт, юксалиш, бинобарин баркамолликка интилишдир. Тафаккур – ақл-идрок, азоб-уқубат эса – ҳиссиёт учун жавобгардир. Аммо, “азоб-уқубат чекиш” – бу шунингдек раҳм-шафқат кўрсатиш демакдир.

Ҳаётдан умидини узган, оғир қисматидан оҳ-фиғон уриб тинка-мадори қолмаган, тақдир азобларига дош бериб чарчаган одам ўтмишидан нолийди, ўтган кунларнинг юки елкаларига харсанг тошдек осилганини сезади ва келажакни худди қуюқ туман қоплагандек кўради. Аммо, шоир-ижодкор тўла ишонч билан башорат қилади:

И ведаю, мне будут наслажденья
Средь горестей, забот и треволнень
[1.– С.100]

Кўраман – зўр ғавго, ғамлар
ичрадир,
Ташвишлар ичрадир мен учун ҳузур
[2.– С.164]

Ҳаётдаги шодлик ва дилхушликлар шоирга нима олиб келиши мумкин? Албатта ҳузурбахш дамларни, дилтортар наволардан сархушликни, кўнгилга юпанч берувчи янги ижодий зафарларни ҳада этади:

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь
[1.– С.100]

Гоҳ бўлиб куйларга мафтун, осуда,
Хаёлларим узра мен тўкаман ёш
[2.– С.164]

Уйғунлик, оҳангдошлик (гармония – А.К.), эҳтимол, А.С.Пушкин шеърларининг яхлитлиги, уларнинг мукамал шакли, таровати ва мафтункорлиги бўлса керак. Балки асар яратишнинг серзавқ, хаёлни илҳом чулғаб олган онларидир. Шеъррий тўқима ва шоирнинг кўз ёшлари – бу ижоднинг жўш уриши, илҳомланиб қалам тебратишнинг самарасидир, бу асар матнида ҳам ўз ифодасини топган:

И может быть на мой закат печальный
Блеснёт любовь улыбкою печальной
[1.– С.100]

Балки, ишқ умримнинг ғамли
сўнгида – Кўринар алвидо табассуми-ла
[2.– С.164]

Илҳом париси унинг ёнига келганида, шояд (шоир шубҳаланади, лекин умид қилади) у яна севса ва севилса. Шоирнинг интилиши – ишқ, эзгу ниятларидан бири – севги, ижодининг чўккиси – муҳаббат. У, таъбир жоиз бўлса, Боғи Эрам нозу неъматларидан бирга баҳраманд бўлишга тайёр гулбадан париваш, мастона кўзлари ва табассуми ила махлиё этувчи моҳитобон хурлиқо, ноз-ишвали сарвиноз, ўзидан муаттар мушку анбар ҳид таратаётган санам янглиғ умр йўлдошга айланади. Ва бу муҳаббатнинг сўнггисидир.

Шеъррий шакл жиҳатидан олиб қараганда “Элегия” – монолог. У “дўст”, яъни лирик қаҳрамоннинг ўй-фикрларига қўшилган, уни тушунган кадрдон дўстларига йўналтирилган. У элегия (мунгли лирик шеър) классик жанрда ёзилган, бу ҳақда унинг минор оҳанги далолат беради. Аслида, “элегия” сўзи юнон тилидан таржима қилинганда – “мунгли қўшиқ”ни англатади. XVIII - XIX асрлар рус шеърлятида бу жанр кенг тарқалиб, шеърлят ихлосмандларига хўп манзур бўлган. Бу жанрга ўз вақтида А.П.Сумароков, В.А.Жуковский, М.Ю.Лермонтов, Н.А.Некрасов сингари кўплаб шоирлар мурожаат қилишган. Улардан фарқли ўлароқ, А.С.Пушкин элегияси – фалсафий мушоҳадага йўғрилган. Классицизмда элегия “юксак” жанрлар қаторида муносиб ўрин эгалларкан,

ижодкорни баландпарвоз сўз ва дабдабали нутқдан фойдаланишга, сунъий ҳис-туйғуларни ифодалашга, қадим славян тилидан ўзлаштирилган сўз ва ибораларни қўллашга мажбур этган, десак янглишмаган бўламиз.

Беназир истеъдод туфайли А.С.Пушкин ушбу анъанадан юз ўғирмади, балки эски славян сўз ва ибора, сўз бирикма ва гап шаклларида кенг фойдаланди, устига устак, бундай лексика кўплиги мўъжаз шеърни нафосат, равонлик ва ойдinликдан маҳрум этмайди. Товушлар уйғунлиги, улар кетма-кетлигининг оҳанграболиги жихатидан матн равон, бир маромда ўқилади, ўзига хос таронага ўхшайди. Унли ва ундош товушлар изчил алмашинуви кузатилади. Умуман А.С.Пушкин шеърятига хушоҳанглик хосдир. “Элегия” шеъри қофияга солинган олтига шеърдан иборат икки банд шаклидаги беш турокли ямб вазнида ёзилган. У ҳам шакл, ҳам мазмун жихатидан жанрнинг мукамал намунаси.

REFERENCES

1. Суворов Мели. Сўзу сўз. “Адабиёт фалсафаси”га чизгилар... – Тошкент: Шарк, 2017. – 500 б.
2. Султон, Иззат. Адабиёт назарияси: Ун-тлар ва пед. ин-тларнинг филол. фак. студ. Учун дарслик. – 2-нашри. – Т.: Ўқитувчи, 1986. – 408 б.
3. Пушкин А.С. Танланган асарлар: шеърлар, дostonлар, насрий асарлар / Сўзбоши А.Орипов / – Т.: Ф.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1999. – 384 б.
4. Пушкин А.С. Собрание сочинений в одном томе./Сост.А.А.Саакянц.– М.: Худож. лит., 1984. – С.623.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. www.ziyou.com kutubxonasi
6. Ibragimov, X., & Sh, A. (2008). *Pedagogika nazariyasi (darslik)*. T.: *Fan va texnologiya*, 288.
7. Ибраимов, Х. И. (2018). Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога. *Наука, образование и культура*, (3 (27)), 44-46.
8. Хонимкулова, М. Х. К., & Ибраимов, Х. И. (2018). Необходимость изучения иностранных языков: теория и практика. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 80-83.
9. Ibragimovich, I. K. (2020). Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 1, 6-15.
10. Ибраимов, Х. И. (2019). Теоретические аспекты социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе. *Вопросы науки и образования*, (26 (75)), 12-16.
11. Ибраимов, Х. И. (2018). Коммуникативная компетентность как механизм профессионального саморазвития будущего педагога. *Проблемы педагогики*, (2 (34)), 7-10.
12. Ibragimov, X., & Abdullaeva, S. H. (2008). Theory of pedagogy. *Science and Technology*.
13. Ибрагимов, Х. И. (2020). Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования. *Наука и образование сегодня*, (7 (54)), 74-75.
14. Ibragimovich, X. I. (2021). O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 209-214.

15. Ibragimov, X. I., Yo'ldoshev, U. A., & Bobomirzayev, X. (2009). "Pedagogik Psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent.
16. Ибраимов, Х. И. (2019). Педагогические и психологические особенности обучения взрослых. *Academy*, (10 (49)), 39-41.
17. Атауллаев, Ф. Ф. У., & Ибраимов, Х. И. (2019). Понятие профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей в психолого-педагогических исследованиях. *Вопросы науки и образования*, (1 (42)), 70-74.
18. Ibragimovich, I. K. (2018). Intensive methods of teaching foreign languages at university. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 78-80.
19. Ibragimovich, I. K., Kholboevna, I. F., Amrilloevich, I. A., & Rakhmonovich, U. S. (2021). PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 48(12).
20. Ибрагимов, Х. И. (2021). ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ. *Экономика и социум*, (1-1 (80)), 608-611.
21. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Relevance of english language science and teaching structure. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 883-887.
22. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Intensive in teaching english characteristics of application of methods. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1588-1594.
23. Rahmanovich, O. A., Yusufovich, E. H., Dilshodqizi, S. S., Almasovna, S. A., & Ibragimovich, H. I. (2020). Linguistic features of compound words in english and Uzbek languages. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 925-932.
24. Bahtiyorova, F. H. USING FOLK LITERATURE IN THE PRIMARY ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS.
25. Ибраимов, Х. И. (2018). НЕЙРОПЕДАГОГИКА КАК НОВОЕ ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 6-10).
26. Ibragimovich, I. H., & Ghazzali, I. Increasing the Classical Activity of Future Teachers as a Pedagogical and Psychological Problem. *JournalNX*, 98-102.